

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АКЦИЗА НА ЧАЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Маматова М.

докторант (DSc) Каршинского ГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11166935>

По данным архивных материалов Российский государственный исторического архива, в фонд. 899, оп. 1, д. 132 представлено информации о представлении Министерства Финансов в Совет Министров Российской империи об установлении акциза на чай, чайное дело и чайной торговли внутри империи.

Первая мировая война поставила перед правительством Российской империи исключительной важности задачу – неотложного изыскания средств на удовлетворение вызванных ею многообразных государственных потребностей. Для практического осуществления этой задачи в условиях переживаемого времени Министерство Финансов на ряду с разработкою мероприятий по введению некоторых новых видов обложения, допускавших безотлагательное проведение их в жизнь, стало, прежде всего, на путь увеличения ставок существующего обложения. Повышены были почти все налоги и пошлины, в том числе, по закону 28 февраля 1915 г., увеличена и пошлина на чай [1, л. 1]. Акциз (фр. *accise*, и лат. *accido* — обрезаю) — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (табак, вино и т.д.) внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, из других стран). Акциз включается цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем. При реализации подакцизных товаров в розницу сумма акциза не выделяется. Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета современных стран.

По длительное течение войны и связанное с этим громадное увеличение военных расходов вызывал настойчивую необходимость дальнейшего усиления налогового обложения по всем тем источникам доходных поступлений, которые до этого времени не исчерпаны в полной мере.

Одним из таких источников поступления государственных доходов, допускающих дальнейшее углубление без нарушения жизненных интересов народного хозяйства и чрезмерного обременения населения, по мнению Министерства Финансов Российской империи, представлялся обложение чая. Таков увеличение этого обложения могла составить тем большой интерес для

государственного казначейства и проведено в жизнь с тем меньшим обременением плательщиков, чем оно будет ближе к ценности товара и по ней более сообразовано с платёжной способностью потребителя.

Изыскивая пути для достижения этой цели, Министр Финансов Российской империи не мог не остановиться на следующих соображениях.

По имеющимся данным министерства, душевое потребление чая в России, колеблясь по отдельным районам от 0,72 фунта (Европейская Россия) до 5,5 фунтов (Восточная Сибирь) в год, в общем не превышал одного фунта на душу. Потребность эта удовлетворялся почти исключительно ввозом заграничного чая, достигавшим за десятилетие 1904—1913 г.г. в среднем следующих цифр (в тысячах пудов):

Байховый черный	2.367 или 52,4 %
Байховый зеленый	405 или 8,9 %
Кирпичный всякий	1.704 или 37,7%
Плиточный	43 или 1,0%
Всего	4.519 или 100 %

За исключением незначительного вывоза байхового чая в Германию, Австро-Венгрию, Китай, Монголию, Персею, Северную Америку, США, Турцию, Финляндию и другие государства [1, л. 15 об.] (в среднем до 34 тыс. пуд. в течение 1911-1913 гг.), на внутреннее потребление из этого количества расходовалось около 4.485 тыс. пудов [1, л. 1 об.]. Также, байховый чай ввозен в Российскую империю из Великобритании, Германии, Голландии, Китая, Монголии, Ост-Индии, Японии, Вест-Индии, Острова Явы и Цейлона, и др. стран и государств в среднем около 2.744 тыс. пудов [1, л. 15 об.].

Кроме того, Российская империя употреблял и свой чай, производство которого за то десятилетие составляло в среднем 5,15 тыс. пуд. в год (0,11%) [1, л. 1 об.].

Таможенное обложение чая была основано на разделении пошлинных ставок для азиатской и европейской границы. Последовательном повышением оно доведено в годы Первой мировой войны по азиатской границе с байховых чаев - черного и зеленого, кроме ввозимого в Бухару и Закаспийскую область - до 33 р. 50 к., с плиточного - до 19 руб. и с кирпичного - до 4 р. 75 коп. с пуда. Но европейской границе существовал надбавки к этим ставкам в размере 6 руб. на пуд байховых чаев и в 7 р. 52 1/9 коп. на пуд кирпичных чаев. На зеленый чай, ввозимый в Бухару и Закаспийскую область, установлена особая пошлинная ставка в 18 руб. с пуда. По исстари сложившимся условиям чайной торговли, более 75% потребляемого чая ввозился к Российскую империю

через Сибирь; следовательно в обложении его главное значение принадлежали ставкам, установленным по азиатской границе [1, л. 1 об.].

Общее поступление таможенных пошлин с чая, в среднем за десятилетие 1904—1913 г.г., составляло 68.691 тыс. руб. в год и за один последний год до войны (1913 г.) 72.794 тыс. руб. От увеличения в 1915 году, таможенных ставок на 25% ожидался повышение поступлений пошлин с чая, примерно, на 17,5 милл. руб., а среднее обложение одного пуда достигнут двадцати рублей [1, л. 1 об.].

Таможенное обложение чая различался четыре главных его вида, оставляя в стороне все многообразие обращающихся в торговле сортов, значительно различающихся между собою как по внутреннему качеству, так и по цене, причём свыше 99% всего ввоза (байховые и кирпичные чай) покрывался только двумя ставками. Отсюда в каждой ставки налог ложился на стоимость дешевых чаев гораздо тяжелее, чем на стоимость дорогих.

Такое несоответствие ставки обложения со стоимостью облагаемого предмета, успевшего стать всеобщим в народном обиходе, нежелательно ни в интересах казны, ни в интересах потребителя, и существующую не уравнительность налога представлялось бы желательным, по возможности, устранить. Но достигнуть этого в порядке пошлинного обложения чая было невозможно. Таможенная пошлина на чай не могла быть сообразована с сортами чая по самому свойству товара, качества которого не отражаются обязательно во внешнем его виде. Для таможенного досмотра отличительные признаки высших сортов от низших неуловимы и в тарифа выражены быть не могут. Продажные цены на чай, служащая признаком его достоинства, выявлялся только при рассыпке чая. Определение цен по таможенному обложению, кроме того, не соответствовало бы и налоговой цели, если бы по ним не было установлено надлежащего, по акцизной системе, наблюдения по внутренней торговле: оно неминуемо приводило бы к умышленному преуменьшению достоинств и цен чая с целью уменьшения налога [1, л. 2].

Таким образом, во первых, чай, кроме плиточного и кирпичного, подлежало платежу акциза в размере, определяемом приложенным при сем расписанием соответственно продажной цене чая, означенной на его упаковках. Акциз с чая, привозимого из-за границы, взимался независимо от оплаты его установленною таможенною пошлиною; при этом с чая, ввозимого не для продажи, а для собственного употребления лиц, выписывающих или привозящих его, акциз взимался по высшей ставке одновременно с уплатою таможенной пошлины.

Во вторых, акциз с чая взимался посредством наложения бандеролей на упаковки с чаем при выпуске его из местъ рассыпки чая. Форма бандеролей, способы их наложения и порядок выпуска обандероленного чая в продажу устанавливался Министром Финансов Российской империи.

В третьих, рассыпка в отдельные упаковки чая заграничного и русского одновременно в общем помещении не допускался; смешение означенных чаев при рассыпке могло было производимо не иначе, как с особого разрешения Министра Финансов Российской империи.

В четвёртых, прессовка внутри Империи плиточных и кирпичных чаев допускался только в заведениях, которым производство таких чаев будет разрешено Министром Финансов, и на устанавливаемых им условиях.

Литература:

1. Российская Государственный исторический архив, ф. 899, оп. 1, д. 132. - л. 1, 1 об., 2, 15 об.
2. Акциз - значение термина. <https://www.alt.ru>